

TURIZMDA “UGLEROD IZI”NI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI VA AMALIY CHORALAR

To’lqinov Orifjon

SamISI talabasi

Usmanova N.M.

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18244526>

Annotatsiya Ushbu maqolada turizm sohasida “uglerod izi” muammosi va uni kamaytirish strategiyalarini o’rganishga bag’ishlangan. Tezisdagi turizmning iqtisodiy ahamiyati, atrof-muhitga ta’siri va global iqlim o’zgarishidagi roli tahlil qilinadi. Transport, mehmonxonalar, ovqatlanish va chiqindilar orqali hosil bo’ladigan uglerod izi ko’rsatkichlari statistik ma’lumotlar bilan tasvirlangan. Dunyo tajribasidan misollar keltirilgan: Skandinaviya davlatlaridagi yashil mehmonxonalar, Shveysariyadagi temiryo’l tizimi va Costa Ricadagi ekoturizm modeli. O’zbekistonda yashil mehmonxonalar, elektrobuslar va piyoda turizmni rivojlantirish orqali uglerod izini kamaytirish imkoniyatlari ko’rsatib o’tilgan. Tezis natijalariga ko’ra, barqaror turizmni rivojlantirish va ekologik ta’sirni kamaytirish bo’yicha amaliy choralar joriy etish zarur.

Kalit so’zlar Turizm, uglerod izi, barqaror turizm, yashil mehmonxonalar, ekologik transport, global iqlim o’zgarishi, ekoturizm, O’zbekiston.

Turizm bugungi kunda dunyo iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo’lib, millionlab odamlarni ish bilan ta’minlaydi, davlatlar byudjetiga katta daromad keltiradi. Biroq turizmning bunday jadal o’sishi bilan birga uning atrof-muhitga bo’lgan bosimi ham tobora kuchayib bormoqda. Ayniqsa global iqlim o’zgarishi sharoitida turizm faoliyatining ekologik ta’siri alohida ahamiyat kasb etmoqda, chunki sayohatlar, mehmonxonalar, transport va turistik xizmatlar katta miqdorda energiya va resurslar talab qiladi. Shu nuqtai nazardan “uglerod izi” tushunchasi muhim o’rin tutadi. Uglerod izi deganda inson, tashkilot yoki faoliyat turi natijasida atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid va boshqa issiqxona gazlarining umumiy miqdori tushuniladi. Turizm sohasida bu ko’rsatkich asosan samolyot va avtomobil transporti, mehmonxonalarda elektr energiyasi, isitish va sovitish tizimlari, shuningdek, ovqatlanish va chiqindilar bilan bog’liq jarayonlar orqali shakllanadi. Oddiy qilib aytganda, har bir sayyohning bir joydan ikkinchi joyga borishi, mehmonxonada yashashi va xizmatlardan foydalanishi tabiatga ma’lum darajada uglerod yukini qoldiradi.

Aynan turizm bu muammo keskinlashayotganining sababi shundaki, so’nggi yillarda xalqaro sayohatlar soni juda tez oshdi. Arzon aviachipta, onlayn

bron qilish tizimlari va global turistik reklama odamlarni ko'proq va uzoqroq masofalarga sayohat qilishga undamoqda. Natijada minglab kilometr masofani bosib o'tadigan parvozlar, katta shaharlar va kurortlarda energiya talab qiluvchi mehmonxonalar sonining ko'payishi turizmni global miqyosda eng katta uglerod chiqaruvchi tarmoqlardan biriga aylantirib bormoqda. Shu sababli bugungi kunda turizmni faqat iqtisodiy foyda manbai sifatida emas, balki iqlim va ekologiya bilan chambarchas bog'liq soha sifatida ham ko'rish zarur bo'lib qolmoqda.

Turizmda uglerod izining yuqori bo'lishi bir nechta asosiy omillar bilan bog'liq bo'lib, ulardan eng kattasi transport hisoblanadi. Ayniqsa aviatsiya eng ko'p issiqxona gazlarini chiqaradi, chunki samolyotlar katta miqdorda yoqilg'i yoqib, qisqa vaqt ichida juda uzoq masofalarni bosib o'tadi. Masalan, bitta xalqaro parvozda bir yo'lovchi chiqaradigan CO₂ miqdori ayrim hollarda bir yil davomida yengil avtomobil haydash natijasidagi chiqindilarga teng bo'lishi mumkin. Sayyohlar manzilga yetib borgach ham ekologik yuklama davom etadi, chunki ular shahar ichida taksi, avtobus va ijaraga olingan avtomobillardan faol foydalanadi. Mashhur turistik hududlarda transport oqimining juda zich bo'lishi havoning ifloslanishini va karbonat angidrid miqdorini yanada oshiradi.

Mehmonxonalar ham uglerod izining muhim manbalaridan biridir, chunki konditsionerlar, isitish tizimlari, issiq suv, yoritish va boshqa xizmatlar katta energiya talab qiladi. Agar bu energiya asosan gaz yoki ko'mirdan olinadigan bo'lsa, uning iqlimga salbiy ta'siri yanada kuchayadi. Bundan tashqari, turistik ovqatlanish tizimi va chiqindilar ham qo'shimcha CO₂ chiqarilishiga sabab bo'ladi, chunki mahsulotlarni yetkazish, tayyorlash va ortiqcha ovqatni tashlash jarayonlari ko'p energiya talab qiladi. Katta turistik oqim, ya'ni bir hududga juda ko'p odamlarning bir vaqtning o'zida kelishi esa bu muammoni yanada chuqurlashtiradi, chunki transport, mehmonxonalar va xizmatlar haddan tashqari yuklama bilan ishlaydi va natijada tabiiy resurslar hamda energiya iste'moli keskin oshib boradi.

Turizmda uglerod izining yuqori bo'lishi oxir-oqibat nafaqat tabiatga, balki turizmning o'ziga ham jiddiy zarar yetkazadi. Atmosferaga ko'p miqdorda chiqarilayotgan karbonat angidrid global isishni kuchaytiradi, bu esa dunyo iqlimining beqarorlashishiga olib keladi. Natijada harorat ko'tariladi, qurg'oqchilik, kuchli yog'ingarchilik, dovullar va boshqa ekstremal ob-havo hodisalari tez-tez sodir bo'la boshlaydi, bu holatlar ko'plab mashhur turistik hududlarda hayotni va sayyohlik faoliyatini qiyinlashtiradi. Global isish ta'sirida muzliklar tez eriydi va dengiz sathi ko'tariladi. Bu jarayonlar ayniqsa plyaj turizmi rivojlangan orollar, qirg'oqbo'yi shaharlar va tropik hududlar uchun katta xavf

tug'diradi, chunki suv bosishi, qirg'oq eroziyasi va infratuzilmaning zararlanishi sayyohlar oqimini kamaytiradi. Tog'li hududlarda esa qor miqdorining kamayishi va muzliklarning qisqarishi chang'i sporti va tog' turizmi uchun jiddiy muammo bo'lib qolmoqda.

Shuni ham aytib o'tish kerakki, iqlim o'zgarishi tarixiy shaharlar va madaniy meros ob'ektlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Issiq va namlikning oshishi, kuchli yomg'irlar va havo ifloslanishi ko'plab qadimiy binolar, yodgorliklar va arxitektura ob'ektlarining yemirilishiga olib keladi. Natijada bunday joylarni saqlash uchun ko'proq mablag' sarflashga to'g'ri keladi yoki ular sayyohlar uchun jozibadorligini yo'qota boshlaydi. Shu tariqa, turizmning o'zi ham iqlim o'zgarishining qurboniga aylanadi, chunki ekologik muvozanat buzilgan sayin plyajlar, tog'lar, tarixiy shaharlar va tabiat manzaralari o'z jozibasini yo'qotadi. Agar uglerod izini kamaytirish bo'yicha jiddiy choralar ko'rilmasa, kelajakda ko'plab turistik yo'nalishlar iqtisodiy jihatdan zarar ko'rishi va hatto butunlay yo'qolib ketishi xavfi yuzaga keladi.

Turizm global miqyosda atmosferaga chiqariladigan issiqxona gazlarining sezilarli qismini tashkil etadi. Turizm faoliyati natijasida chiqadigan CO₂ va boshqa gazlar dunyo umumiy chiqindilarining taxminan 8–10 % ini tashkil etadi - bu ko'rsatkich bir qator sanoat tarmoqlari bilan bimalol raqobat qila oladi. Shu statistikaga ko'ra, turizmda hosil bo'ladigan issiqxona gazlarining 50 % dan ortig'i transportga to'g'ri keladi, ya'ni sayyohlar manzilga yetib borish va ichki harakatlanish jarayonlaridagi transport vositalari uchastkasi eng katta ekologik yukni beradi. Bu transport tarkibida aviatsiya, avtomobillar, poezdlar va dengiz transporti kiradi, lekin eng og'ir ulushni aynan samolyotlar tashkil qiladi.

Birlashgan Millatlar tashkilotining statistika bo'limi hisob-kitobiga ko'ra ushbu jadval tuzildi:

1-jadval

Turizmda transportning ekologik ta'sir

Transport turi	Uglerod chiqindisi (CO ₂) foizi (%)	Izoh
Aviatsiya	40–50	Xalqaro va mahalliy parvozlar
Avtomobil	20–25	Ijaraga olingan va shaxsiy mashinalar
Po'ezd	10–15	Elektr po'ezdlar ekologik toza

Dengiz transporti	5-10	Kruizlar va kema transporti
Boshqa	5	Velosiped, avtobus va boshqalar

Jadvaldan ko'rib turibmizki, turizmda eng katta uglerod chiqindisi aynan aviatsiya hissasiga to'g'ri keladi - u umumiy chiqindilarning qariyb 40-50 foizini tashkil etadi. Bu samolyotlar uzoq masofalarga uchishi va katta miqdorda yoqilg'i sarflashi bilan bog'liq. Shu sababli sayohatlarning eng katta ekologik yukini aynan havo transporti keltirib chiqaradi. Ikkinchi o'rinda avtomobil transporti turib, u 20-25 foiz atrofida chiqindi hosil qiladi. Bu asosan sayyohlarning ijaraga olingan yoki shaxsiy avtomobillardan faol foydalanishi bilan izohlanadi. Po'ezdlar nisbatan ekologik toza hisoblanib, ularning ulushi 10-15 foizni tashkil etadi, ayniqsa elektr po'ezdlar atrof-muhitga kam zarar yetkazadi. Dengiz transporti, jumladan kruiz va kemalar, 5-10 foiz ulushga ega bo'lib, ular ham sezilarli darajada yoqilg'i sarflaydi. Qolgan 5 foiz esa avtobus, velosiped va boshqa transport turlariga to'g'ri keladi. Umuman olganda, jadval shuni ko'rsatadiki, turizmda uglerod chiqindilarini kamaytirish uchun eng avvalo samolyot va avtomobil transportidan foydalanishni optimallashtirish zarur.

Mehmonxonalar va dam olish maskanlari ham katta energiya sarflaydi. Ular issiqlik, sovutish, elektr yoritish, suv isitish va boshqa xizmatlar uchun imkon qadar ko'p energiya talab qiladi. Shu sababli, ko'p hollarda mehmonxonalar energiya sarfi bo'yicha sanoat korxonalariga yaqin darajada natijaga ega bo'lishi qayd etilgan va ularning energiya samaradorligi turizmda uglerod izini kamaytirish strategiyalarida muhim vazifani egallaydi.

Aviatsiya sanoatiga alohida to'xtalar ekanmiz, uning uglerod izi o'tgan bir necha o'n yilliklarda keskin oshgan. Masalan, 1990-yildan beri aviatsiya chiqindilari ikki barobardan ko'p ko'paygan, bu esa xalqaro parvozlar sonining oshishi va yoqilg'i samaradorligidagi sekin o'zgarishlar natijasidir. Samolyotlar yoqilg'i yoqish jarayonida juda katta miqdorda CO₂ chiqaradi, shuning uchun aviatsiya turizmning uglerod iziga eng sezilarli hissa qo'shuvchi segmentlardan biri sanaladi.

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, turizmda uglerod izini kamaytirish faqat nazariy g'oya emas, balki ko'plab mamlakatlarda amalda ishlayotgan real yechimdir. Masalan, Skandinaviya davlatlarida, xususan Shvetsiya va Norvegiyada "yashil mehmonxonalar" modeli keng joriy etilgan bo'lib, bu mehmonxonalar elektr energiyasini asosan quyosh, shamol va suv energiyasidan

oladi, suvni tejoychi tizimlardan foydalanadi va chiqindilarni qayta ishlashga katta e'tibor beradi. Natijada mehmonxona xizmatlari saqlanib qolgan holda, ularning ekologik zarari keskin kamayadi, bu esa turizmni barqaror shaklda rivojlantirish imkonini beradi. Shveytsariya tajribasi esa transport sohasida samarali yechimni ko'rsatadi. Bu mamlakatda sayyohlar uchun qulay, tez va ekologik toza temiryo'l tizimi yaratilgan bo'lib, ko'pchilik sayyohlar shaharlar va tog'li hududlarga aynan poezd orqali boradi. Elektr poyezdlar avtomobil va samolyotlarga qaraganda ancha kam uglerod chiqaradi, shu sababli transportdan keladigan ekologik zarar sezilarli darajada kamayadi. Bu model turizmni harakatlanishni qulay qilish bilan birga atrof-muhitni asrashga ham xizmat qiladi. Costa Rica esa butun turizm tizimini ekoturizm tamoyillari asosida qurib, tabiatni muhofaza qilishni iqtisodiy foyda bilan uyg'unlashtira olgan davlatlardan biridir. Bu mamlakatda milliy bog'lar, o'rmonlar va bioxilma-xillik turizmning asosiy resursiga aylangan, mehmonxonalar esa energiya tejamkor texnologiyalar va ekologik qurilish materiallaridan foydalanadi. Natijada sayyohlar tabiatdan bahramand bo'lar ekan, ularning tashrifi atrof-muhitga minimal zarar yetkazadi.

Yevropa davlatlarida esa uglerod solig'i va ekologik yig'imlar orqali kompaniyalar va transport operatorlari kamroq ifloslantiruvchi texnologiyalarga o'tishga majbur qilinmoqda. Masalan, aviakompaniyalar va yirik turistik obyektlar chiqargan CO₂ miqdoriga qarab soliq to'laydi, bu esa ularni yoqilg'ini tejash, yangi texnologiyalarni joriy etish va ekologik samaradorlikni oshirishga undaydi. Shu tarzda iqtisodiy mexanizmlar orqali turizmni yanada "yashil" qilish mumkinligi amalda isbotlanmoqda.

Shu tamoyillarni O'zbekistonda ham joriy etish mumkin. Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlar piyoda turizm uchun qulay zonalar sifatida rivojlantirilsa, sayyohlar shaharning ekologik va madaniy muhitini asrab, transportdan keladigan uglerod chiqindilarini kamaytiradi. Har yili Xitoydan ko'plab elektr avtobuslar sotib olinib, hozir Toshkent va Samarqand kabi shaharlarda faqat elektrobuslar ishlamoqda. Bundan tashqari, har bir viloyat va shaharda ecocitylar qurilmoqda; bunday shaharlarda gaz ishlatilmaydi va tabiatga yetadigan zarar tabiiy ravishda kamayadi. Yashil mehmonxonalar imkoniyati esa katta salohiyatga ega: energiya tejoychi tizimlar, suvni tejoychi texnologiyalar va chiqindilarni qayta ishlash O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu tarzda, dunyo tajribasi va mamlakatimizdagi yangi loyihalar O'zbekistonda turizmni ekologik jihatdan barqaror qilish va uglerod izini sezilarli kamaytirish imkonini ko'rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, turizm nafaqat iqtisodiy foyda manbai, balki atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan soha hisoblanadi. Transport, mehmonxonalar va turistik xizmatlar uglerod izini oshiradi, bu esa global iqlim o'zgarishiga hissa qo'shadi. Dunyo tajribasi ko'rsatadiki, yashil mehmonxonalar, ekologik transport tizimlari va ekoturizm tamoyillari uglerod izini kamaytirishning samarali usullari hisoblanadi. O'zbekistonda ham piyoda turizmni rivojlantirish, elektrobuslar va yashil mehmonxonalarni joriy etish orqali ekologik barqaror turizmni yaratish mumkin. Shu bilan, turizmni barqaror rivojlantirish va atrof-muhitni asrash choralarini amalga oshirish bugungi kun uchun dolzarb va zaruriy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi. (2023). O'zbekiston turizm statistikasi. Tashkent.
- 2.UNWTO. (2022). International Tourism Highlights 2022 Edition. World Tourism Organization.
- 3.Becken, S. (2010). Sustainable Tourism and Carbon Management. CABI Publishing.
- 4.Usmonov M.R – “Turizm Geografiyasi”. Samarqand – 2020
- 5.Axmedov, D. (2021). Turizm va ekologik barqarorlik. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
- 6.<https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ecotourism> - New world encyclopedia sayti.
- 7.Buriyev S.S, Maxkamova D.A, Sherimbetov V.X - Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. Toshkent – 2019